

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8207790>

УДК [026:63](476):005.745

✉ *Ю. О. Каракулько*

«Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий»: коммуникационная площадка для специалистов библиотечно-информационной отрасли

Каракулько Юлия Олеговна,
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси, ученый секретарь (Минск, Беларусь)

Email: acadsecretary.belal@gmail.com

Аннотация. Научные библиотеки выступают инициаторами и организаторами профессиональных мероприятий. Наиболее статусными и масштабными по охвату аудитории и географическому диапазону являются международные научные конференции. Как правило, такого рода мероприятия имеют определенную периодичность и тематику. Белорусская сельскохозяйственная библиотека с 2014 г. с периодичностью раз в два года в декабре проводит Международную научную конференцию «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий». С 2016 г. каждая конференция имеет свою тему года, посвященную наиболее актуальному направлению в библиотечно-информационной сфере текущего времени. В статье приведена обобщающая и аналитическая информация по итогам пяти конференций (2014–2022), касающаяся научно-организационных аспектов подготовки и проведения самих мероприятий, а также подготовки, опубликования и продвижения сборников докладов конференции.

Ключевые слова: международные научные конференции, профессиональная коммуникация, тематическое поле, сборник материалов конференции, научный доклад.

Для цитирования: Каракулько, Ю. О. «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий»: коммуникационная площадка для специалистов библиотечно-информационной отрасли / Ю. О. Каракулько // Библ.-информ. дискурс. – 2023. – Т. 3, No 1. – С. 60–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8207790>

Статья поступила: 23.05.2023

Статья принята в печать: 28.06.2023

Статья опубликована: 30.06.2023

✉ **Yuliya A. Karakulka**

"Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies": a communication platform for library and information professionals

Yuliya A. Karakulka

I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Scientific Secretary (Minsk, Belarus)

Email: acadsecretary.belal@gmail.com

Abstract. Scientific libraries initiate and organize professional events. International scientific conferences are the most prestigious and large-scale in terms of audience coverage and geographical spread. As a rule, such events have a certain frequency and theme. The Belarusian Agricultural Library has been holding the International scientific conference "Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies" since 2014 once every two years in December. Since 2016, each conference has its own theme of the year, dedicated to the most relevant direction in the library and information sphere of the current time. The article provides summarizing and analytical information on the results of five conferences (2014–2022), concerning scientific and organizational aspects of the preparation and holding of these events, as well as the preparation, publication and promotion of conference proceedings.

Keywords: *international scientific conferences, professional communication, thematic field, conference proceedings, scientific speech.*

For citation: *Karakulka Y. A. "Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies" – a communication platform for library and information professionals. Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse, 2023, vol. 3, no. 1, pp. 60–66 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8207790>*

The article was received: 23.05.2023

The article was accepted for publication: 28.06.2023

Article published: 30.06.2023

Введение

Современная научная библиотека, находясь в центре библиотечно-информационного сообщества, выступает организатором коммуникационных площадок для проведения научных мероприятий, содействующих повышению квалификации специалистов и формированию положительного имиджа библиотеки в профессиональном мире. Основу профессиональной деятельности специалиста библиотечно-информационной сферы составляют научные коммуникации, с помощью которых происходит постоянное профессиональное совершенствование и саморазвитие. Научные коммуникации являются важным механизмом развития науки, так как стимулируют создание, распространение и трансляцию научного знания в профессиональном сообществе [1, с. 49] через обмен

профессиональной информацией, теоретическим и практическим опытом, обсуждение волнующих вопросов, поиск решения возникающих в процессе профессиональной деятельности проблем.

Информационными площадками для профессиональной коммуникации специалистов библиотечно-информационной сферы выступают научные конференции, семинары, научные школы, форумы, круглые столы, посвященные вопросам библиотечного дела, информационных технологий и смежных отраслей, проводимые крупными научными библиотеками. Именно научные конференции являются своеобразной визитной карточкой учреждения, формирующие положительный имидж библиотеки в профессиональном мире.

В декабре 2012 г. Белорусская сельскохозяйственная

библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (Белорусская сельскохозяйственная библиотека) получила статус научной организации. Данный статус подразумевает ведение научной деятельности, а подготовка и проведение научных мероприятий выступают ее непосредственными атрибутами. Начиная с 2014 г. Белорусская сельскохозяйственная библиотека выступает организатором Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий», которая стала регулярным событием в календаре научных мероприятий профессионального библиотечно-информационного сообщества.

Цель статьи – рассмотреть Международную научную конференцию «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» с точки зрения коммуникационной площадки для специалистов библиотечно-информационной отрасли, представив обобщающую информацию о количестве и составе участников пяти прошедших мероприятий, проблемном поле и тематике докладов, а также обратив внимание на организационные аспекты при информационном сопровождении конференций и на подходы к подготовке, изданию и дальнейшему распространению опубликованных докладов конференции.

Краткая ретроспектива пяти Международных научных конференций «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий»

В 2014 году Белорусская сельскохозяйственная библиотека впервые организовала и провела Международную научную конференцию «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий», которая прошла в стенах библиотеки 3–4 декабря. На приглашение к участию в качестве слушателей и докладчиков откликнулось 122 специалиста из 37 организаций 11 городов Беларуси, Украины, России и Молдовы [2]. Программа мероприятия была рассчитана на два дня: в первый день прошло пленарное заседание и работа двух сессий: Сессия 1 «Информационные ресурсы для науки и образования: интеграция и технологии доступа» и Сессия 2 «Библиотеки в новой информационной среде», во второй день были организованы специальные мероприятия и торжественное подведение итогов конференции. В ходе мероприятия прозвучало более 20 устных выступлений, посвященных вопросам использования автоматизированных систем и сервисов для качественного ведения библиотечно-информационной деятельности, информационного обеспечения образовательного процесса

и научной деятельности, ресурсной базы библиотек: организация и использование и др.

В декабре 2016 года прошла II Международная научная конференция «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий». Со второй конференции формулируется тема года, определяющая наиболее значимые направления в библиотечно-информационной сфере текущего периода. В качестве актуальной тематики 2016 года была определена следующая: «Эффективное использование информационных технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, научной и образовательной деятельности». Участниками конференции стали 120 человек, среди которых – руководители и ведущие специалисты академических научных учреждений, крупнейших информационных центров; отраслевых научных и университетских библиотек Беларуси, России и Украины. Работа в рамках двух дней была организована в том же формате, что и в 2014 году: в первый день прошло пленарное заседание и работа двух сессий, второй день был посвящен специальным мероприятиям и подведению итогов. Расширили программу конференции специальные семинары, посвященные теме года – наукометрии, а также в режиме вебинара с успехом прошли выступления экспертов ближнего и дальнего зарубежья, посвященные вопросам библиометрии, технологиям обслуживания пользователей. Во время конференции было озвучено 25 докладов.

III Международная научная конференция «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» традиционно прошла в начале декабря. Темой 2018 года стала: «Научная библиотека как центр культурно-информационного пространства». Данная тематика вызвала интерес более чем у 90 специалистов библиотечно-информационной сферы, которые приняли участие в конференции: руководителей, ведущих специалистов и информационных работников отраслевых научных и вузовских библиотек и информационных центров, академических научных организаций Беларуси, Украины и России. Работа конференции была организована уже в трех тематических секциях: «Роль библиотеки в управлении научной деятельностью», «Современные информационные системы – основа эффективной работы библиотек»; «Библиотека как площадка международных и межкультурных коммуникаций: проблемы и перспективы», в рамках которых обсуждались вопросы наукометрии и библиометрии, развития программных инструментов и сервисов в помощь эффективной деятельности современной библиотеки, функционирования библиотеки в веб-среде,

корпоративного взаимодействия и многое другое. 24 докладчика выступили перед аудиторией с докладами и презентациями. Во второй день программу конференции дополнило культурно-просветительское мероприятие – экскурсия в Музей истории Национальной академии наук Беларуси.

В 2020 году Белорусская сельскохозяйственная библиотека отмечала свой 60-летний юбилей и IV Международная научная конференция «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» была приурочена к этому событию. Тема 2020 года – «Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития». В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире на проведение массовых мероприятий были наложены различные ограничения. В тот период повсеместно отменялись и переносились массовые мероприятия, либо менялся формат на заочный. В поисках путей соблюдения рекомендаций ВОЗ, связанных с эпидемиологической ситуацией, и минимализацией рисков распространения коронавирусной инфекции было принято решение провести конференцию в смешанном формате: очно и заочно участниками конференции стали около 100 специалистов библиотечно-информационной сферы. В первый день состоялось торжественное открытие конференции. Были соблюдены меры безопасности: масочный режим и социальное дистанцирование. В ходе мероприятия были озвучены поздравительные адреса от коллег, партнеров и друзей библиотеки из Беларуси и ближнего зарубежья, вручены почетные грамоты и благодарности работникам библиотеки. Торжественную часть продолжило открытие выставочно-музейной экспозиции, посвященной 60-летней истории библиотеки, и памятной доски Владимиру Александровичу Голубеву, директору библиотеки в 1974–2006 гг., внесшему весомый вклад в ее становление и развитие. К юбилейной дате было подготовлено и выпущено научное издание «История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Книга 1. Предыстория и годы становления (1957–1974)». Работа трех тематических секций (Секция 1. «Роль библиотеки в информационном обеспечении научной деятельности»; Секция 2. «Вопросы формирования фондов и обработки документов», Секция 3. «Коммуникативная среда библиотек: история, современность, перспективы») прошла во второй день в онлайн формате с использованием программы для организации удаленных конференций TrueConf. Одним из вариантов заочного участия стали видеодоклады. Полученный опыт проведения крупного научного

мероприятия с использованием технологий для организации удаленных конференций успешно используется в работе библиотеки и сегодня. В ходе работы конференции прозвучали 23 доклада, посвященные вопросам наукометрии и библиометрии, информационному сопровождению научных исследований, обработке документов, развитию программных инструментов и сервисов в помощь эффективной деятельности современной библиотеки, функционированию библиотек в условиях пандемии, корпоративного взаимодействия, истории библиотек и др.

В минувшем году в начале декабря прошла V Международная научная конференция «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий». Тема 2022 года – «Библиотеки в системе информационных и социальных коммуникаций». Стабилизировавшаяся эпидемиологическая ситуация позволила провести мероприятие в традиционном формате: более 85 специалистов и экспертов в области информационно-библиотечной сферы, работники отраслевых научных и вузовских библиотек и информационных центров, академических научных организаций Беларуси и России стали участниками V Международной научной конференции. Двухдневный регламент конференции включал в себя пленарное заседание и работу трех тематических секций: секция I «Информационно-ресурсная инфраструктура системы научно-технической информации»; секция II «Коммуникативная среда библиотек»; секция III «История развития библиотечного дела». В ходе работы обсуждались вопросы о месте и роли информационных технологий, систем и сервисов в эффективной деятельности современной библиотеки, модернизация имеющихся и ввод новых методов информационно-библиотечной работы, исторические моменты, знаменательные даты и выдающиеся лица библиотечного дела и др. Итоговым мероприятием в рамках конференции стал круглый стол «По страницам истории библиотечного дела Беларуси: Белорусская сельскохозяйственная библиотека в 1957–2002 гг.», приуроченный к 30-летию Белорусской библиотечной ассоциации. Участниками круглого стола выступили руководители республиканских библиотек и библиотек учреждений высшего образования, представители Совета Белорусской библиотечной ассоциации и библиотечного образования, исследователи истории библиотечного дела, прежние и нынешние сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. В ходе проведения круглого стола состоялась презентация монографического издания, посвященного истории развития Белорусской

сельскохозяйственной библиотеки» Книга 2. В системе сельскохозяйственных ведомств БССР и Республики Беларусь (1974–2002).

Таким образом, в пяти Международных научных конференциях «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» суммарно приняло участие более 500 человек, которые представили более 120 устных докладов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количественные данные о Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» (2014–2022)

Figure 1. – Quantitative data on the International scientific conference "Libraries in the information society: preservation of traditions and developing of new technologies" (2014–2022)

Количество зарегистрированных участников варьировалось в разные годы от 87 до 122. В то же время общее число участников не оказывало прямого влияния на количество представляемых устных докладов, которых в рамках одной конференции озвучивалось от 22 до 25.

Организационные аспекты информационного сопровождения Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий»

Информационное сопровождение при подготовке и проведении научной конференции, а также после ее завершения является необходимой составной частью успешного мероприятия. Стартовым элементом информационного сопровождения Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» является создание на сайте Белорусской сельскохозяйственной библиотеки страницы конференции. Там размещается вся текущая информация о мероприятии: информационное письмо, пример оформления доклада, форма для самостоятельной регистрации участников, список зарегистрировавшихся, после завершения конференции также размещаются презентации докладчиков, фото и видеоматериалы. Страница конференции начинает

функционировать не позднее чем за девять месяцев до начала мероприятия.

Одновременно с открытием страницы конференции информирование о предстоящем мероприятии осуществляется через рассылку информационных писем потенциальным участникам на электронные адреса библиотек Беларуси и зарубежья и персонально, через графический блок на сайте библиотеки и официальные аккаунты в социальных сетях, путем анонсирования в бюллетени «Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии». Как правило, информационная рассылка повторяется через два месяца, а затем ещё раз – за месяц до окончания сроков принятия материалов.

В день начала конференций активизируется информационное сопровождение мероприятия. Во вкладке конференции в электронной библиотеке на сайте Белорусской сельскохозяйственной библиотеки открывается доступ к полным текстам опубликованных докладов, на странице конференции оперативно размещаются фото и видеоматериалы. Начиная с третьей конференции, в качестве элемента информационной поддержки во время непосредственного проведения мероприятия на ютьюб-канале библиотеки организуется прямая трансляция пленарного заседания и работ секций, о чем сообщается на сайте библиотеки и в социальных сетях. Записи этих трансляций остаются доступными и востребованными и после завершения мероприятий. Суммарный просмотр видеоматериалов конференции к настоящему времени составляет более 1,5 тыс.

После завершения конференции страница мероприятия дополняется презентациями устных выступлений, на сайте библиотеки размещается новость, подытоживающая прошедшее мероприятие и, как правило, содержащая ссылки на доступные материалы.

Страницы конференций являются информативным источником о Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» на стадии подготовки, во время проведения и после мероприятия. Статистика обращений показывает, что суммарно к страницам конференций с 2016 по 2022 г. было зафиксировано более 11,5 тыс. обращений.

Доклады Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий»

Традиционно к началу проведения каждой Международной научной конференции «Библиотеки в

информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» издается сборник научных докладов, авторский экземпляр которого получают все авторы. Работу над сборником осуществляет редакционная коллегия, состоящая из ведущих специалистов Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, рецензентами изданий являются внешние специалисты – эксперты в библиотечно-информационной области и сфере информационных технологий. Авторами статей выступают руководители и ведущие специалисты академических научных учреждений, крупнейших информационных центров, отраслевых научных и университетских библиотек Беларуси и ближнего зарубежья, в том числе доктора и кандидаты наук. Редакторский коллектив тесно сотрудничает с авторами статей на этапе отбора, включения и редакции материалов.

В пяти сборниках материалов конференций было опубликовано 180 статей (рисунок 1). Авторами (соавторами) докладов выступили 257 человек, из них треть – имеющие ученые степени: 11 докторов технических, педагогических, исторических и сельскохозяйственных наук, а также 77 кандидатов педагогических, исторических, технических, экономических, социальных коммуникаций, биологических, сельскохозяйственных, филологических, философских, физико-математических и социологических наук. Тематический анализ опубликованных докладов свидетельствует об отражении широкого спектра библиотечно-информационных вопросов: ресурсная база, обслуживание пользователей, новые информационные технологии, менеджмент и маркетинг, межбиблиотечное сотрудничество, исследования в библиотеках, профессиональные компетенции специалистов библиотечно-информационной отрасли, социокультурная деятельность библиотек, история развития библиотек и библиотечного дела, работа библиотек в период глобальных вызовов и др. [3–7].

Сборники пяти прошедших конференций отпечатаны в высоком полиграфическом качестве, имеют твердый переплет и цветную печать, что повышает качество наглядности иллюстративного материала. Внутреннее оформление издания соответствует международным требованиям к материалам, подающимся в печать в научных изданиях. Статьи содержат индексы УДК и DOI (2020 и 2020 гг.). Содержание и метаданные представлены на двух языках: русский и английский; сборники оснащены авторским указателем, где также на двух языках представлены сведения об авторах докладов [3–7]. Сборники материалов конференции в рамках внутривнутриреспубликанского и

международного документообмена передаются в фонды крупных отраслевых и вузовских библиотек Беларуси и зарубежья.

Помимо распространения печатной версии докладов с персонального согласия авторов полные тексты всех статей сборников Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» размещены в открытом доступе на платформе научной электронной библиотеки Elibrary.ru в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и в электронной библиотеке на сайте Белорусской сельскохозяйственной библиотеки [8]. Согласно статистике обращений к полным текстам материалов на сайте библиотеки суммарно зафиксировано 5066 онлайн-обращений. Посетителями Elibrary.ru материалы конференций были просмотрены более 430 раз и процитированы в 90 публикациях, размещенных в РИНЦ. Из докладов рассматриваемой конференции наиболее цитируемыми в РИНЦ являются работы, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. – Наиболее цитируемые доклады Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» (по данным РИНЦ)

Figure 2. – The most cited papers of the International scientific conference "Libraries in the information society: preservation of traditions and developing of new technologies" (according to RSCI)

Таким образом, концептуальный подход к опубликованию докладов Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» заключается в сочетании выпуска традиционного печатного издания и обеспечения свободного доступа к электронным вариантам полных текстов публикаций. По замыслу организаторов это способствует наилучшему распространению материалов среди широкого круга ученых и специалистов библиотечно-информационной отрасли, информационных технологий, науковедения, истории библиотечного дела, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов.

Заключение

Международная научная конференция «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий» заняла свою нишу среди профессиональных научных мероприятий постсоветского пространства, посвященных различным аспектам библиотечного дела и информационных технологий. Разнообразное проблемное поле конференции дает возможность специалистам представить имеющийся собственный опыт, вынести на обсуждение вопросы и проблемы широкого профессионального круга. По отзывам участников мероприятия проходят на высоком организационном уровне, собирая на диалоговых площадках как высококвалифицированных экспертов, так и молодых специалистов.

Вся необходимая информация размещается на странице конференции на сайте библиотеки, по телефонам и электронной почте можно задать вопросы оргкомитету, получить консультацию от организаторов.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека и дальше планирует раз в два года собирать в своих стенах специалистов библиотечно-информационной сферы, информационных систем и технологий, ученых, исследователей, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов для обмена опытом, обсуждения волнующих теоретических и практических вопросов, налаживания и поддержания профессиональных контактов, повышения уровня профессиональной культуры участников.

Список использованных источников

1. Беяева, Н. Е. Научная конференция как канал коммуникации и средство повышения профессиональной компетентности библиотечного специалиста в цифровую эпоху / Н. Е. Беяева, М. Б. Мукашева // Библиотека. Культура. Общество : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19–20 дек. 2018 г. / Орл. гос. ин-т культуры; гл. ред. Н. А. Паршиков. – Орел, 2019. – С. 48–54.
2. Конференции [Электронный ресурс] // Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси. – Режим доступа: <https://bel.by/polzovatelyam/konferentsii-2023>. – Дата доступа: 23.05.2023.
3. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: докл. Междунар. науч. конф., Минск, 3–4 дек. 2014 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: В. В. Юрченко [и др.]. – Минск: Ковчег, 2014. – 230 с.
4. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2016 года – «Эффективное использование информационных технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, научной и образовательной деятельности»: докл. II Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2016 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: В. В. Юрченко [и др.]; науч. ред. и сост. И. Б. Стрелкова. – Минск: Ковчег, 2016. – 363 с.
5. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2018 года – «Научная библиотека как центр культурно-информационного пространства»: докл. III Междунар. науч. конф., Минск, 6–7 дек. 2018 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: В. Н. Гердий [и др.]. – Минск: Ковчег, 2018. – 308 с.
6. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2020 года – «Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития»: докл. IV Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Белорус. с.-х. б-ки, Минск, 3–4 дек. 2020 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Ковчег, 2020. – 419 с.
7. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2022 года – «Библиотеки в системе информационных и социальных коммуникаций»: докл. V Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2022 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2022. – 340 с.
8. Электронная библиотека [Электронный ресурс] // Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси. – Режим доступа: <https://bel.by/resursy/elektronnaya-biblioteka>. – Дата доступа: 23.05.2023.

References

1. Belyaeva N. E., Mukasheva M. B. Scientific conference as a communication channel and means of enhancing the professional competence of a library specialist in the digital age. *Biblioteka. Kul'tura. Obshchestvo: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 19–20 dekabrya 2018 g.* [Library. Culture. Society: materials of the international scientific and practical conference, December 19–20, 2018]. Orel, 2019, pp. 48–54 (in Russian).
2. Conferences. *State Institution "I. S. Lupinovich Belarus Agricultural Library" of the National Academy of Sciences of Belarus*. Available at: <https://bel.by/en/polzovatelyam/konferentsii-2023> (accessed 23.05.2023) (in Russian).
3. *Libraries in the information society: preservation of traditions and development of new technologies: proceedings of the international scientific conference, Minsk, 3–4 December 2014*. Minsk, Kovcheg Publ., 2014. 230 p. (in Russian).
4. *Libraries in the information society: preservation of traditions and development of new technologies. Theme 2016 – «Effective use of information technologies and scientometric tools in library and information, scientific and educational activities»: proceedings of the II international scientific conference, Minsk, 1–2 December 2016*. Minsk, Kovcheg Publ., 2016. 363 p. (in Russian).
5. *Libraries in the information society: preservation of traditions and development of new technologies. Theme 2018 – «A scientific library as a center for cultural and information space»: proceedings of the III international scientific conference, Minsk, 6–7 December 2018*. Minsk, Kovcheg Publ., 2018. 308 p. (in Russian).
6. *Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2020 – «A library and science: interaction and prospects for development»: proceedings of the IV international scientific conference, dedicated to the 60th anniversary of the Belarus Agricultural Library, Minsk, December 3–4, 2020*. Minsk, Kovcheg Publ., 2020. 419 p. (in Russian).
7. *Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2022 – «Libraries in the information and social communication system»: proceedings of the V international scientific conference, Minsk, December 1–2, 2022*. Minsk, Kovcheg Publ., 2022. 340 p. (in Russian).
8. Digital Collections. *State Institution "I. S. Lupinovich Belarus Agricultural Library" of the National Academy of Sciences of Belarus*. Available at: <https://bel.by/en/digital-collections> (accessed 23.05.2023).